
**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И
УСТОЙЧИВОСТИ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ У
12 ВИДОВ *DROSOPHILA*
COMPARATIVE ASSESSMENT OF LIFESPAN AND STRESS
RESISTANCE IN 12 SPECIES OF *DROSOPHILA***

Н.В. Земская¹, А.А. Москалев²

¹Институт биологии Коми научного центра УрО РАН; г. Сыктывкар, Россия; zemnadezhd@gmail.com

²Институт долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва, Россия

Ключевые слова: дрозофила, продолжительность жизни, стрессоустойчивость

Старение – это универсальный процесс, характеризующийся накоплением биологических изменений, которые со временем приводят к снижению функциональности организма [1]. За последние десятилетия все больше известно о таких консервативных биологических механизмах как репарация ДНК, поддержание стабильности генома и белков, молекулярные пути, изменяющие скорость старения и др., которые предотвращают структурное и функциональное старение в различных биологических моделях, начиная от дрожжей, червей, мух и мышей и заканчивая приматами, людьми и другими долгоживущими животными [2]. В лабораторных условиях продолжительность жизни модельных организмов успешно увеличивают с помощью генетических манипуляций [3, 4], изменением диеты [5] и с помощью фармакологических препаратов [6,7]. Кроме того, выявлены долгоживущие млекопитающие (голый землекоп, слепыш), не болеющие раком и другими возраст-зависимыми заболеваниями [8, 9].

В настоящем исследовании изучены различия по продолжительности жизни у 12 видов *Drosophila* (*D. ananassae*, *D. austrosaltans*, *D. biarmipes*, *D. erecta*, *D. kikkawai*, *D. melanogaster*, *D. pseudoobscura*, *D. saltans*, *D. simulans*, *D. virilis*, *D. willistoni*, *D. yakuba*). Кроме того, было исследовано влияние стресс-факторов (гипертермия, голодание, гамма-излучение и действие прооксиданта параквата) на выживаемость дрозофил. Также мы проанализировали наличие взаимосвязи продолжительности жизни со стрессоустойчивостью и характеристиками жизненного цикла (длительность претимагинального развития, масса тела имаго, фертильность).

В результате проведенных экспериментов было показано, что особи *D. virilis* характеризуются большей продолжительностью жизни, а особи *D. kikkawai* и *D. biarmipes* – наименьшей. Кроме того, долгоживущие особи *D. virilis* обладают наибольшей устойчивостью к действию стресс-факторов (кроме γ -излучения), в то время как короткоживущие особи *D. kikkawai* – наиболее чувствительны к этим воздействиям. Также была показана положительная корреляция между максимальной продолжительностью жизни и средней массой тела имаго, устойчивостью к неблагоприятным факторам

среды. Кроме того, продолжительность жизни положительно взаимосвязана с длительностью предимагинального развития самок и отрицательно – с величиной средней яйцепродукции самок.

В ходе проведенных экспериментов нами были выявлены долгоживущие и короткоживущие виды дрозофил, обладающие разными характеристиками жизнеспособности и устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Данные различия, возможно, связаны с адаптацией изучаемых видов к разным средам обитания в естественной среде, а продолжительность жизни, в свою очередь, является ключевым показателем приспособленности, отражающим особенности жизнеспособности, различных характеристик жизненного цикла и стрессоустойчивости. Дальнейшие исследования этих эволюционно близких видов может выявить уникальные и универсальные механизмы формирования генетических детерминант продолжительности жизни и стрессоустойчивости.

Исследования выполнены в рамках государственного задания по теме «Генетические механизмы стрессоустойчивости и контроля продолжительности жизни для поиска новых мишеней для геропротекторных вмешательств на модели *Drosophila melanogaster*» (№125013101228-2).

Список литературы

1. *Kritsilis M., V Rizou S., Koutsoudaki P.N.* et al. Cellular Senescence and Neurodegenerative Disease // International journal of molecular sciences. 2018. Vol. 19. № 10. Art. 2937.
2. *Carmona J.J., Michan S.* Biology of Healthy Aging and Longevity // Rev Invest Clin. 2016. Vol. 68. № 1. P. 7–16.
3. *Clancy D.J., Gems D., Harshman L.G.* et al. Extension of life-span by loss of CHICO, a *Drosophila* insulin receptor substrate protein // Science. 2001. Vol. 292. № 5514. P. 104–106.
4. *Hwangbo D.S., Gershman B., Tu M.P.* et al. *Drosophila* dFOXO controls lifespan and regulates insulin signalling in brain and fat body // Nature. 2004. Vol. 429. № 6991. P. 562–566.
5. *Lee B.C., Kaya A., Ma S.* et al. Methionine restriction extends lifespan of *Drosophila melanogaster* under conditions of low amino-acid status // Nat Commun. 2014. Vol. 7. № 5. Art. 3592.
6. *Wang C., Wheeler C.T., Alberico T.* et al. The effect of resveratrol on lifespan depends on both gender and dietary nutrient composition in *Drosophila melanogaster* // Age (Dordr). 2013. Vol. 35. № 1. P. 69–81.
7. *Ma S., Avanesov A.S., Porter E.* et al. Comparative transcriptomics across 14 *Drosophila* species reveals signatures of longevity // Aging Cell. 2018. Vol. 17. № 4. Art. e12740.
8. *Seluanov A., Gladyshev V.N., Vijg J., Gorbunova V.* Mechanisms of cancer resistance in long-lived mammals // Nature reviews. Cancer. 2018. Vol. 18. № 7. P. 433–441.
9. *Gorbunova V., Hine C., Tian X., Ablaeva J.* et al. Cancer resistance in the blind mole rat is mediated by concerted necrotic cell death mechanism // Proc Natl Acad Sci USA. 2012. Vol. 109. № 47. P. 19392–19396.

DOI:10.5281/zenodo.17059296

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156